

FISCALIZAÇÃO NA LOGÍSTICA REVERSA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE SÃO PAULO

José Roberto dos Santos Vieira¹, Eliacy Cavalcanti Lélis²

^{1,2}Fatec – Faculdade de Tecnologia da Zona Leste – Av. Aguiar de Haifa, 2983 - Cidade Antônio Estevão de Carvalho, São Paulo - SP, 03694-000 – Brasil – roberttovieira@gmail.com¹, eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br²

RESUMO. A fiscalização de resíduos sólidos é importante para cidade, pois é uma ferramenta fundamental para redução na quantidade de resíduos que são descartados de maneira irregular nas vias públicas. O objetivo deste artigo é explicar o processo de fiscalização da logística reversa dos resíduos sólidos na cidade de São Paulo. A metodologia inclui pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa-ação. Os resultados mostram os recursos e o processo de fiscalização, e as dificuldades técnicas, processuais comportamentais e de risco que estão presentes no cotidiano de um agente da prefeitura. Conclui-se que o processo de fiscalização tem um papel fundamental no desenvolvimento sustentável da cidade de São Paulo, e que as dificuldades neste processo não impedem a execução deste trabalho na gestão da cadeia de suprimentos sustentável dos resíduos sólidos pois os agentes estão preparados para lidar com estes problemas.

Palavras-chave: Fiscalização, resíduos sólidos, logística reversa.

ABSTRACT. Inspection of solid waste is important for the city, as it is a fundamental tool for reducing the amount of waste that is disposed of irregularly on public roads. The purpose of this paper is to explain the process of supervision of reverse logistics of solid waste in the city of São Paulo. The methodology includes bibliographic, documentary and action research. The results show the resources and the inspection process, and the technical, behavioral and risky procedural difficulties that are present in the daily life of a city agent. It is concluded that the inspection process plays a fundamental role in the sustainable development of the city of São Paulo, and that the difficulties in this process do not prevent the execution of this work in the management of the sustainable solid waste supply chain because the agents are prepared to deal with it. with these problems.

Keywords: Surveillance, solid waste, reverse logistics.

1. INTRODUÇÃO

A Prefeitura de São Paulo é a maior prefeitura dos 5.570 municípios do Brasil (IBGE,2019), contando com 121.295 funcionários (PMSP, 2018) tem uma importante missão de administrar o maior município nacional com 11.253.503 de pessoas (IBGE,2019). Com um território de 1.521,110 km² (IBGE,2019) os desafios da administração são enormes, entre diversos problemas enfrentados na cidade, o transporte e armazenagem de resíduos sólidos é permanente e sua fiscalização é essencial para reduzir os efeitos nocivos causados pelos resíduos sólidos. A lei federal 12305/10 regulamenta em nível nacional as normas a serem seguidas quanto aos resíduos sólidos (BRASIL,2010). O objetivo deste artigo é analisar a estrutura de movimentação e armazenamento de resíduos sólidos no município de São Paulo sua fiscalização para esse segmento essencial na qualidade de vida da população.

Este trabalho busca responder a seguinte pergunta de pesquisa: Como funciona o processo de

fiscalização da logística reversa dos resíduos sólidos na cidade de São Paulo?

Assim como os países europeus, o Brasil também passou a adotar uma política própria na gestão dos resíduos sólidos. Um dos principais motivos foi a grande produção de resíduos sólidos e seus impactos ambientais devido a inadequada destinação final. Em virtude disso, tem-se a necessidade de uma legislação própria que determinasse o modelo de disposição final ambientalmente correta (PMSP, 2019).

Muitos desafios ainda existem para que esta política possa ser implementada de forma prática nos municípios brasileiros. Substituir o sistema de coleta tradicional pelo o da coleta seletiva, é uma das metas que precisam ser implantadas. É preciso conhecer as particularidades existente na logística da coleta e do transporte dos resíduos, para tornar este serviço menos oneroso.

Após a publicação da lei 12305/10 que institui Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao país no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos (BRASIL,2010).

Resíduos sólidos são produtos não aproveitados das atividades humanas (domésticas, comerciais, industriais e de serviços de saúde) ou aqueles gerados pela natureza, como folhas, galhos, terra, areia, que são retirados das ruas e logradouros pela operação de varrição e enviados para os locais de destinação ou tratamento. Também podemos definir lixo como: os restos das atividades humanas, considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis. Normalmente, apresentam-se em estado sólido, semissólido ou semilíquido (com conteúdo líquido insuficiente para que este líquido possa fluir livremente (PMSP, 2019).

A Prefeitura é corresponsável por pequenas quantidades geralmente menos que 50 kg ou 100 litros de acordo com a legislação municipal específica da lei 13.478/02 que regulamenta o transporte, armazenamento e fiscalização dos resíduos sólidos no município (BRASIL, 2002).

Todos os grandes geradores de resíduos sólidos, que produzem mais de 200 litros (PMSP, 2002) de lixo por dia, devem contratar uma empresa responsável para a execução dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos, mantendo via original do contrato à disposição da fiscalização artigo 141 da lei nº 13478/02 (BRASIL, 2002).

O objetivo geral é explicar o processo de fiscalização da logística reversa dos resíduos sólidos na cidade de São Paulo. Os objetivos específicos incluem o detalhamento dos processos e recursos da fiscalização e identificar as dificuldades dos agentes para realizar a fiscalização.

2. METODOLOGIA

A metodologia de pesquisa utiliza técnica de pesquisa bibliográfica referente a cadeia de suprimentos sustentável, logística reversa e fiscalização de resíduos sólidos.

Incluí pesquisa de campo com pesquisa-ação, onde o autor da pesquisa é participante do objetivo em estudo entre os períodos de 01/01/2017 à 31/12/2018.

O tipo de fiscalização em foco é sobre o transporte de resíduos sólidos derivados de restos de construção originários do setor da indústria de construção civil.

A pesquisa documental está fundamentada pela legislação publicadas pela união e unidades federativas referentes à fiscalização de resíduos sólidos

3. CADEIA DE SUPRIMENTOS SUSTENTÁVEL

Sobre cadeia de suprimentos pode-se afirmar que:

A cadeia de suprimentos é a rede de organizações que está envolvida, por meio de ligações “a montante e a jusante”, nos diferentes processos e atividades que produzem valor na forma de produtos e serviços nas mãos do consumidor final. (CHRISTOPHER, 2012, p.16).

Podemos afirmar ainda que:

Uma cadeia de suprimento engloba todos os estágios envolvidos, direta ou indiretamente, no atendimento de um pedido de um cliente. A cadeia de suprimento não inclui apenas fabricantes e fornecedores, mas também transportadoras, depósitos, varejista e os próprios clientes. (CHOPRA; MEINDL, 2003, p.3).

Quanto a sustentabilidade pode-se dizer que:

A crescente preocupação com o meio ambiente, em especial a possibilidade de alterações climáticas pelo aquecimento global, dirige o foco para o modo como as atividades humana e econômica tem potencial de afetar negativamente a sustentabilidade do planeta em longo prazo.

A definição de sustentabilidade mais amplamente utilizada é originária da Comissão Brundtland das Nações Unidas, que apresentou em 1987. Sustentabilidade, como a Comissão sugeriu atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade de gerações futuras para satisfazer às suas próprias necessidades. (CHRISTOPHER, 2012, p.289).

Para uma gestão da cadeia de suprimentos, é necessário considerar os ciclos de processos indicados na figura 1. Agregando este conceito à sustentabilidade, considera-se também estes ciclos na gestão dos resíduos sólidos que interligam os diversos integrantes da cadeia.

Figura 1 – Ciclos de processos da cadeia de suprimento
Fonte: Chopra e Meindl (2019)

4. LOGÍSTICA REVERSA

A logística reversa é uma operação que controla certos fluxos de matérias-primas, com isso planeja e implementa uma operação de retorno de bens de pós-consumo e bens de pós-venda (figura 2), traz também o fluxo das informações correspondentes desde o ponto de consumo ao ponto de origem, agrega valores a natureza com o objetivo de recuperar valor ou adquirir um descarte final (LEITE, 2003).

Figura 2 – Logística reversa áreas de atuação e etapas reversas agregando valor
Fonte: Leite (2003)

A logística reversa pós-venda é a área de atuação específica que se ocupa do equacionamento e da operacionalização do fluxo físico e das informações logísticas correspondentes de bens de pós-venda, não usados ou com pouco uso, os quais por diferentes motivos retornam aos diferentes elos da cadeia de distribuição direta, que se constituem de uma parte dos canais reversos pelos quais esses produtos fluem. O objetivo é agregar valor ao produto que é devolvido. Esse fluxo de retorno se estabelecerá entre os elos da cadeia de distribuição. (LEITE, 2009, p.18)

A logística reversa de pós-consumo é a área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo físico e as informações correspondentes dos retornos dos bens de pós-consumo ao ciclo produtivo e de negócios, agregando-lhes valor de alguma natureza.” (LEITE, 2003, p. 81).

A logística reversa de pós-consumo contrariamente a logística reversa de pós-venda, no qual o fluxo reverso se processa por meio da parte da cadeia de distribuição direta, possui uma cadeia própria de canal formada por empresas especializadas por suas diversas etapas reversas, que formar o reverse supply chain.” (LEITE, 2003, p. 83).

5. FISCALIZAÇÃO NA LOGÍSTICA REVERSA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE SÃO PAULO

A fiscalização de resíduos sólidos na cidade de São Paulo é exercida através da AMLUB (Autoridade Municipal de Limpeza Urbana) e outros agentes que através de portarias exercem a fiscalização do transporte de resíduos sólidos.

Nesta pesquisa-ação, o autor é um dos agentes que exerce a fiscalização de resíduos sólidos na cidade de São Paulo por meio de viaturas que movimentam - se pela cidade em locais previamente delimitados como áreas de proteção ambientais. Geralmente são áreas verdes que ainda possuem preservação de resquícios da mata atlântica, possuindo nascentes de rios e córregos que fazem parte da bacia hidrográfica da cidade. Essas áreas de proteção são afastadas e de difíceis acessos devido a vias não serem pavimentadas. Por serem afastadas e devido a geografia de muitos pontos por serem nascentes de rios, possuem vales de grandes profundidades que despertam o interesse dos infratores a prática de irregularidades como descartar resíduos sólidos nestes vales o que causa grave destruição ambiental por suprimir a vegetação ainda existente e as nascentes que estão na sua profundidade, além do dano ambiental, existem também a perda do habitat natural de várias espécies animais silvestres que são protegidas por lei.

Existem diversos tipos de resíduos sólidos, como a abordagem deste artigo trata da fiscalização no município não será abordado todos os tipos e origens de resíduos sólidos. O transporte de resíduos sólidos de origem doméstica urbana na cidade de São Paulo é realizado por empresas particulares contratadas pela prefeitura através de licitação pública, que disponibiliza caminhões compactadores especializados na coleta e transporte de resíduos até seu local de destino final, processamento e armazenamento. Os caminhões compactadores deslocam-se até as residências dos munícipes responsáveis de antecipadamente providenciar o acondicionamento em embalagens apropriadas em local de fácil acesso para a coleta em quantidade de até 200 litros diários. Em volumes superiores de 200 litros a responsabilidade do destino destes resíduos são do próprio gerador.

É proibida a colocação dos resíduos acondicionados na calçada, no período diurno, com antecedência maior que duas horas imediatamente ao horário previsto para a coleta regular, ou antes das 18 horas, nas hipóteses da coleta regular seja efetuada no período noturno.

Para grandes geradores acima de 200 litros diários faz-se necessário o cadastramento junto a prefeitura onde fica sob sua responsabilidade os custos para a coleta e destino final destes resíduos.

Os aterros sanitários são grandes áreas preparadas tecnicamente para receber os resíduos orgânicos coletados nas residências. Essas áreas contam com garantias de proteção ao meio ambiente, evitando a contaminação do lençol freático. Após o esgotamento dos aterros, a área é totalmente coberta e poderá ser utilizada como área de lazer, depois que o nível de contaminação for praticamente zerado.

O aterro Central de Tratamento de Resíduos Leste (CTL) está localizado na Estrada do Sapopemba, 23325, e recebe os resíduos domiciliares coletados pela Ecourbis, que atende às regiões Leste e Sul da capital.

Transbordos são pontos de destinação intermediários dos resíduos coletados na cidade, criados em função da considerável distância entre a área de coleta e o aterro sanitário. As estações de transbordo, portanto, são locais onde o lixo é descarregado dos caminhões compactadores e, depois, colocados em uma carreta que leva os resíduos até o aterro sanitário, seu destino final.

Há três estações de transbordo na cidade de São Paulo:

Transbordo Vergueiro
Rua Breno Ferraz do Amaral, 415 B

Transbordo Santo Amaro
Rua Miguel Yunes, 480

Transbordo Ponte Pequena
Avenida do Estado, 300

Os resíduos sólidos de resto de construção civil com até 1 m³ são considerados pequenos geradores, onde a prefeitura de São Paulo disponibiliza atualmente 102 locais os PEV (Ponto de Entrega Voluntária) os populares ECOPONTOS onde não é cobrado nenhuma taxa, bastando o gerador dispor do transporte do resíduo até o local do PEV.

Resíduos sólidos de resto de construção acima de 1 m³ são classificados como grandes geradores que são responsáveis pelos custos e destinos desses resíduos, contratando empresas que tenha a concessão e o devido cadastro na prefeitura para efetivação desta atividade.

As empresas concessionárias e cadastradas na prefeitura, para a atividade de transporte de resíduos sólidos, provenientes de resto de construção (material inerte), tem a responsabilidade de destino destes resíduos, empresas, que também possuam cadastro na prefeitura licenciadas, para o destino dos resíduos sólidos. (PMSP, 2002).

As áreas de preservação também por serem vastas áreas afastadas além de serem atrativas para descarte de resíduos, também devido sua topologia depois de suas depressões geográficas serem preenchidas com resíduos sólidos, sofrem uma compactação com máquinas de terraplanagem e se tornam loteamentos clandestinos, explorado comercialmente de forma irregular pelos infratores. Gerando assim mais uma forma de lucrar indevidamente com posturas criminosas de suas ações.

A figura 3 mostra a degradação em áreas de proteção ambiental em nascentes de rios por descarte irregular de resíduos sólidos.

Figura 3 – Área de proteção ambiental com nascente de rio degradada por descarte irregular de resíduos sólidos.
Fonte: Autores (2019)

O perfil desses infratores são empresas que possuem concessão e cadastramento na prefeitura para exercer a atividade de transporte de resíduos sólidos, mas que para diminuição de seus custos operacionais, fazem o descarte dos resíduos em áreas de proteção ambiental que não possuem licença da prefeitura para recebimento de resíduos sólidos, mas também é composto por infratores (clandestinos) que não possuem concessão e nem cadastro na prefeitura para atuar no segmento, alguns são pessoas criminosas que já transgrediram anteriormente a lei, e encontram nessas práticas uma forma de lucrar indevidamente.

As áreas de proteção ambiental podem ser áreas públicas ou privadas, sendo que descartado resíduos sólidos em área pública fica configurando crime ambiental, e nas áreas particulares como infração administrativa, caso não exista autorização para recebimento de resíduos sólidos em alguns casos também como crime ambiental, se na área privada ocorrer degradação ambiental.

Nas ruas os agentes circulando nos perímetros ambientais designados observam as movimentações dos caminhões abordando os motoristas para verificar se possuem o cadastro na prefeitura para transporte de resíduos sólidos, as conformidades e regras que devem obedecer no transporte dos resíduos.

Atualmente os agentes quando se deparam com um caminhão suspeito de irregularidades, abordam o veículo para efetuar a fiscalização, onde através de aplicativo instalado em smartphone com acesso à internet móvel, consultam remotamente através da placa do caminhão se existe o devido cadastro na prefeitura com autorização de transporte de resíduos sólidos e também se possui a CTR (Controle de transporte de resíduos) pois tanto o grande gerador de resíduos como o transportador precisam estar cadastrados junto a AMLURB, não havendo cadastro ou mesmo se o cadastro estiver vencido ou não haver a CTR indicando a origem e o

destino dos resíduos sólidos o caminhão será apreendido e encaminhado ao pátio da prefeitura que será liberado mediante pagamento de multa, como trata-se de infração administrativa, o infrator ainda pode impetrar recurso administrativo.

A figura 4 mostra um caminhão apreendido e recolhido ao pátio da prefeitura, por irregularidades no transporte de resíduos sólidos.

Figura 4 – Caminhão apreendido por irregularidade de transporte de resíduos sólidos
Fonte: Autores (2019)

A cidade de São Paulo não possui áreas licenciadas para recebimento de resíduos sólidos, essas áreas são localizadas em municípios vizinhos, onde os caminhões com resíduos sólidos provenientes de outros municípios acabam transitando dentro da cidade de São Paulo causando um fluxo severo de caminhões a serem fiscalizados.

Os agentes em campo nos perímetros ambientais também recebem as denúncias por rádio, que são recebidas da central de telefonia denunciadas pela população.

Existem várias irregularidades classificadas por artigos na lei 13478/02 descrevei apenas as que tratam sobre o transporte de resíduos sólidos.

Artigo 161 da lei 13478/02 – Descarte clandestino de terra, entulho em logradouro público acima de 50 quilogramas, multa de R\$ 16.100,00 e apreensão do caminhão, liberação após pagamento da multa.

Artigo 153 da lei 13478/02 – Transporta terra, entulho, etc. Sem autorização expressa do município de São Paulo, multa de R\$ 316,10 e apreensão do caminhão, liberação após pagamento da multa.

Artigo 165 da lei 13478/02 – Transitar em logradouro público carga acima da borda da caçamba, multa de R\$ 948,28 e apreensão do caminhão, liberação após pagamento da multa.

Artigo 165 da lei 13478/02 – Transitar em logradouro público com carga sem cobertura, multa R\$ 948,28 e apreensão do caminhão, liberação após pagamento da multa. (PMSP, 2002)

As dificuldades dos agentes de fiscalização são inúmeras e podem ser categorizadas nestes tipos:

- Técnicas e processuais
- Comportamentais
- Riscos na execução da função

Dificuldades técnicas e processuais: a prática de descarte de resíduos sólidos é um processo muito rápido que dura poucos segundos, no caso de ser efetuado por caminhões basculante agrava-se pois basta o motorista acionar o levantamento da caçamba do caminhão para despejar todo o conteúdo da carga nas vias públicas, sendo que o caminhão tem agilidade e velocidade de locomoção logo se evade do local, quando o agente fiscalizador recebe uma denúncia e chega no local da infração, encontra apenas os resíduos descartados irregularmente, com o seu autor foragido. Mas existem casos de particulares que executam reformas em seus domicílios residenciais não contratam serviço legalizado de transporte de resíduos sólidos, contratando pessoas que estão na informalidade que coletam o entulho em carroças puxadas a pé, descartando os resíduos em vias públicas, devido terem menos mobilidade por estarem a pé são mais vulneráveis à fiscalização, geralmente são pessoas em situação de risco que possuem pouca qualificação profissional, o agente nestes casos tenta obter quem foi o autor que solicitou a contratação do serviço, para neste caso autuar a infração no gerador do entulho.

Muitas áreas preferidas pelos infratores para descarte clandestino de resíduos contratam pessoas que ficam monitorando o local, para avisarem os infratores através de grupos de whatsapp quando viaturas chegam próximos dessas áreas. O motorista infrator então estaciona o caminhão na via pública e prontamente abandona em seguida, pois neste caso o agente ao se deparar com o caminhão estacionado e abandonado não tem como fazer a fiscalização, pois a lei 13478/2002 trata-se apenas do transporte de resíduos sólidos, não se fiscalizando caminhões que não estão em movimentação.

Dificuldades comportamentais: Além do cadastro na AMLURB (Autoridade Municipal de Limpeza Urbana), o transportador deve portar no caminhão a CTR (Controle de Transporte de Resíduos) onde indica a origem e o destino dos resíduos sólidos. Em muitos casos o infrator quando fiscalizado não possuindo a CTR, tenta de alguma forma enganar o agente, pois a geração da CTR é de forma eletrônica e fica registrada no sistema da AMLURB que é consultado remotamente pelo agente através do aplicativo do smartphone. Então o infrator tenta fazer a geração da CTR durante a fiscalização, é importante que o agente não permita que o infrator durante a abordagem da fiscalização faça qualquer tipo de ligação por telefone celular, porque desta forma ele consegue ligar na empresa transportadora para gerar a CTR que não estava gerada antecipadamente.

Riscos na execução da função: existem riscos eminentes nesta atividade, em muitos casos por comportamento agressivo dos infratores, pois as sanções são severas como alto valor das multas e apreensão do caminhão que gera prejuízos aos infratores. Para isso foi publicada uma portaria conjunta AMLURB (Autoridade Municipal

de Limpeza Urbana) e a SMSU (Secretaria Municipal de Segurança Urbana) onde transfere a competência também aos Guardas Cíveis Metropolitanos a função de fiscalização de resíduos sólidos. Os guardas cíveis através da lei federal 13022/14 possuem poder de polícia onde atuam uniformizados e armados, utilizando de viaturas policiais, o que traz ostensividade da operacionalização da fiscalização de resíduos sólidos. Existem casos que o infrator na tentativa de fuga durante a fiscalização arremessa o caminhão que é muito maior que a viatura policial na tentativa de intimidação ao agente fiscalizador. Situações como essa é necessário o apoio de mais viaturas para inibir a ação agressiva do infrator assim como sua prisão e encaminhamento para a delegacia para elaboração do boletim de ocorrência.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi abordado neste estudo um tema que levanta a atenção para um sério problema a ser enfrentado por todos: o descarte dos resíduos sólidos e seu impacto na preservação do meio ambiente, pois esta é uma responsabilidade de todos nós. O descarte inadequado faz com que as gerações futuras possam ter sérios problemas de qualidade de vida com escassez de água por contaminação do solo, que por suas vez contaminam as nascentes dos rios ou mesmo sua total extinção por acúmulo de material inerte, a subtração da vegetação nativa que serve para absorver águas provenientes das chuvas, a falta de áreas verdes que fazem que as águas não sejam absorvidas, escorrendo diretamente para os córregos e rios em volumes muito superior ao normal causando sérios problemas de enchentes nas cidade.

Nesse contexto este artigo mostra o papel e a relevância da fiscalização da prefeitura da cidade de São Paulo, detalhando as informações pertinentes e as dificuldades dos agentes que buscam o cumprimento da lei para garantir o desenvolvimento sustentável.

Faz se necessário a conscientização da complexidade da preservação ambiental e conseqüentemente a educação ambiental traria resultados favoráveis na mitigação do problema enfrentado, o que em países que ainda não atingiram níveis aceitáveis de desenvolvimento fica ainda mais difícil de se resolver.

7. REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei 12.305.** 2010. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm Acesso em 23, out. 2019;

BRASIL. **Lei 13.478.** 2002. Disponível em <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/arquivos/secretarias/financas/legislacao/Lei-13478-2002.pdf> Acesso em 23, out. 2019.

CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e operação.** São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003.

CHRISTOPHER, Martin. **Logística e gerenciamento na cadeia de suprimentos.** 4 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Panorama.** Disponível em <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama> acessado em 06, nov. 2019.

LEITE, Paulo Roberto. **Logística reversa: meio ambiente e competitividade.** São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003.

LEITE, Paulo Roberto. **Logística reversa: meio ambiente e competitividade**. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

PMSP – Prefeitura Municipal de São Paulo. **Servidor**. 2018 Disponível em <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/servidor/index.php?p=22498> acessado em 23, out. 2019.

PMSP – Prefeitura Municipal de São Paulo. **Resíduos sólidos**. Disponível em https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/amlurb/residuos_solidos/ acessado em 06, nov. 2019.